

REFLEXIONES SOBRE EL ARBITRAJE ESTATUTARIO AL HILO DE SU REGULACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CÓDIGO MERCANTIL*

Reflections on statutory arbitration clauses in Spanish law

JAIME VEGAS TORRES

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos

jaime.vegas@urjc.es

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EVOLUCIÓN DEL ARBITRAJE SOCIETARIO EN ESPAÑA. III. LAS DISTINTAS CLASES DE SOCIEDADES Y EL ARBITRAJE ESTATUTARIO. ESPECIAL REFERENCIA A LAS SOCIEDADES COTIZADAS. 1. Arbitraje y sociedades personalistas. 2. Arbitraje y sociedades de capital no inscritas. 3. Arbitraje y sociedades cotizadas. IV. PRETENSIONES SUSCEPTIBLES DE ARBITRAJE ESTATUTARIO. V. SUJETOS VINCULADOS POR EL CONVENIO ARBITRAL ESTATUTARIO. 1. Vinculación a los estatutos sociales y vinculación al arbitraje estatutario. 2. Los socios disidentes del acuerdo de modificación de los estatutos para introducir la cláusula arbitral. 3. Los terceros legitimados para ejercitar acciones comprendidas en el ámbito objetivo del arbitraje estatutario. BIBLIOGRAFÍA.

Resumen: El trabajo analiza la vigente regulación del arbitraje estatutario para la resolución de los conflictos internos de las sociedades mercantiles. Se presta especial atención los problemas que plantea el arbitraje estatutario en relación con los socios disidentes del acuerdo que lo establece y a la posible inconstitucionalidad de imponer el arbitraje a esos socios.

Abstract: This paper analyzes the current regulation of statutory arbitration clauses for the resolution of intra-corporate disputes. Special attention is paid to the problems posed by statutory arbitration clauses in relation to dissenting shareholders and the possible unconstitutionality of imposing arbitration on those shareholders.

Palabras clave: Arbitraje, cláusula arbitral estatutaria, impugnación de acuerdos sociales, derecho a la tutela judicial efectiva de los socios

Keywords: Arbitration, statutory arbitration clauses, challenge of social agreements, right to an effective remedy before a court of shareholders

I. INTRODUCCIÓN

La vigente regulación del arbitraje estatutario en los artículos 11 bis y 11 ter de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA) trata de facilitar que las

* Publicado en *Revista de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas*, nº 6, 2022, ed. Tirant Lo Blanch, págs. 9-45

sociedades de capital incluyan en sus estatutos cláusulas arbitrales. A tal efecto, se autoriza a establecer el arbitraje estatutario a todas las sociedades de capital, sin limitación alguna, se utiliza una fórmula de gran amplitud para delimitar los asuntos que pueden ser objeto de esta modalidad de arbitraje ("todos los conflictos que en ellas [las sociedades de capital] se planteen") y, finalmente, se dispone de manera expresa que las modificaciones de los estatutos sociales que tengan por objeto establecer el arbitraje estatutario se pueden aprobar por mayoría, lo que permite la introducción de cláusulas arbitrales en los estatutos que no las tuvieran ya establecidas aunque no estén de acuerdo todos los socios, siempre que se alcance la mayoría exigida, que es de dos tercios.

Esta regulación, si bien, como se ha dicho, crea un marco legal favorable al uso del arbitraje estatutario en el ámbito de las sociedades de capital, suscita algunas dudas en relación con la extensión objetiva y, sobre todo, subjetiva del arbitraje estatutario. Estas dudas, seguramente, están en el origen de los cambios en la regulación del arbitraje estatutario prevista en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil aprobado por el Consejo de Ministros en 2014, que establecía algunas limitaciones o restricciones respecto a las previsiones de la LA. Las restricciones más significativas consistían, por un lado, en vedar el arbitraje estatutario a las sociedades cotizadas y, por otro, en que, si bien se mantenía para el resto de sociedades de capital la posibilidad de introducir el arbitraje en los estatutos sociales mediante acuerdo aprobado por mayoría cualificada, se reconocía a los socios disidentes de tal acuerdo el derecho de separación de la sociedad.

Los cambios propuestos en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil no fueron bien recibidos en el mundo del arbitraje. Así se pone de manifiesto en las alegaciones presentadas por el Club Español del Arbitraje (CEA) en la tramitación del informe del Consejo de Estado, oponiéndose a las limitaciones del arbitraje estatutario previstas en el Anteproyecto, especialmente a la exclusión de las sociedades cotizadas y al derecho de separación de los disidentes del acuerdo de modificación de estatutos para establecer el arbitraje¹.

Ciertamente, el Anteproyecto de 2014 no ha sido enviado a las Cortes y no hay indicios de que lo vaya a ser próximamente. Es más, en caso de que algún Gobierno en el futuro retome esta iniciativa legislativa, lo más probable es que, incluso si decidiera basarse en los trabajos de la Sección 2ª de la Comisión General de Codificación (a lo que no estaría obligado), hiciera una reelaboración del texto para presentar su propio anteproyecto, que podría ser distinto al de 2014. Ahora bien, esto no supone que se puedan considerar cerradas las cuestiones que el Anteproyecto de 2014 puso encima de la mesa en relación con el arbitraje estatutario. Los problemas que puede plantear la actual regulación del arbitraje estatutario en la LA en relación con la tutela de los pequeños accionistas en las sociedades anónimas cotizadas, o las dudas sobre la constitucionalidad de una regulación que avala la imposición del arbitraje a socios que en ningún momento lo han consentido mantienen toda su actualidad

¹ La posición del CEA sobre esta materia puede verse también en la nota "Oposición del Club Español del Arbitraje al proyecto de Código Mercantil en materia de arbitraje societario" publicada en https://www.clubarbitraje.com/wp-content/uploads/2019/06/nota_del_club-espanol_del_arbitraje_sobre_la_regulacion_del_arbitraje_societario.pdf

y merecen ser considerados con interés en tanto dicha regulación siga vigente. Son cuestiones que, antes o después, incluso sin que se produzca ninguna reforma legal, podrían plantearse ante los tribunales, pues bastaría que, en una sociedad que hubiese establecido el arbitraje estatutario por mayoría, un socio disidente con tal acuerdo demandase a la sociedad ante los tribunales y, frente a la previsible excepción que la sociedad demandada opondría, defendiese hasta el final, llegando hasta el TC incluso, su derecho de acceso a los tribunales con argumentos basados en la inconstitucionalidad de la actual regulación. Por otro lado, se trata de cuestiones que siguen abiertas de cara a cualquier futura reforma legal en materia de arbitraje estatutario, sea con ocasión de una reforma general de la legislación mercantil o con la de una reforma de la legislación sobre sociedades o sobre arbitraje. Hay que tener en cuenta, por lo demás, que mantener vigente una regulación cuya constitucionalidad, en el mejor de los casos, suscita importantes dudas, genera una inseguridad jurídica que no favorece que se extienda el uso del arbitraje estatutario².

En el presente trabajo se reflexiona sobre el arbitraje estatutario en España prestando particular atención a los aspectos de su regulación vigente discutidos con ocasión del Anteproyecto de Código Mercantil, cuestiones que, como se ha indicado, revisten el máximo interés, pues ponen de manifiesto posibles tensiones entre la extensión del arbitraje en el ámbito societario y el derecho a la tutela judicial efectiva de los socios, y que no cabe considerar zanjadas en nuestro ordenamiento jurídico al no haberse producido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el ajuste a las exigencias constitucionales de la actual regulación.

II. EVOLUCIÓN DEL ARBITRAJE SOCIETARIO EN ESPAÑA

Dejando de lado precedentes históricos más remotos³, desde la Ley de sociedades anónimas de 1951 el uso del arbitraje como medio de resolución de los conflictos internos de las

² En esta línea, PERALES VISCASILLAS, M.P., "Sociedades de capital y arbitraje (Reforma de la Ley de Arbitraje. Arbitraje de equidad y separación por justa causa)", *Spain arbitration review: revista del Club Español del Arbitraje*, nº 13, 2012, si bien considera que la regulación de la LA no es contraria a la Constitución, admite "la alarma que en los círculos arbitrales está suscitando esta cuestión" y que esta alarma podría causar un desgaste de la institución arbitral y un efecto negativo contra el arbitraje societario. Más recientemente, LÓPEZ DE ARGUMEDO, A. y AZAGRA MALO, J., "Arbitraje estatutario: diez años después", *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 984/2022, afirman que "la relativamente baja utilización del arbitraje que venimos describiendo se debe muy probablemente, por un lado, a la polémica que se generó con la posibilidad de introducir un convenio arbitral mediante modificación estatutaria sin el voto favorable de todos los socios (apartado segundo del artículo 11 bis), y, por otro, a la Propuesta de Código Mercantil de 2013, que propuso limitar el ámbito objetivo del arbitraje estatutario (excluía a las cotizadas) e incluyó un derecho de separación en el supuesto de que los estatutos previeran una cláusula de sumisión a arbitraje de los conflictos societarios".

³ Sobre los antecedentes históricos del arbitraje societario en España pueden encontrarse excelentes exposiciones en MUÑOZ PLANAS, J.M., "Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles", en *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría*, 1978, y GÓMEZ PORRÚA, J.M., "La cláusula compromisoria estatutaria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos sociales en las sociedades de capital", en *Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 2, 2002, págs. 1927 y sigs.

sociedades mercantiles estuvo prácticamente excluido en España hasta el año 1998. Antes de esa fecha, la jurisprudencia entendía que nuestro ordenamiento jurídico no admitía la sumisión a arbitraje de los conflictos surgidos en el seno de las sociedades mercantiles y, en particular, de la impugnación de acuerdos sociales.

El artículo 70 de la citada LSA de 17 de julio de 1951 regulaba el procedimiento de impugnación de los acuerdos sociales y disponía, respecto a la competencia para conocer de esta materia, lo siguiente: "Será Juez competente para conocer del asunto, *con exclusión de cualquier otro*, el de Primera Instancia correspondiente al lugar donde se hubiere celebrado la Junta general de accionistas". El art. 118 del Texto Refundido de la LSA de 1989, atribuyó la competencia para conocer de las acciones de impugnación de acuerdos sociales al Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio social, utilizando igualmente la fórmula "con exclusión de cualquier otro". Por otro lado, el artículo 22.1º de La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción originaria de 1985, disponía que, en el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes "con carácter exclusivo", entre otros asuntos, "en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos". Estas cláusulas de exclusividad en la atribución de competencia a los tribunales fueron entendidas en el sentido de que excluían la posibilidad de someter a arbitraje la impugnación de acuerdos sociales y las cuestiones sobre constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades⁴.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no se oponía a que los estatutos sociales incluyeran cláusulas de sumisión a arbitraje, pero limitaba drásticamente el ámbito de aplicación de dichas cláusulas al excluir su extensión a la impugnación de acuerdos sociales y, en general, a todos aquellos aspectos de la vida de las sociedades mercantiles cuya regulación legal era considerada imperativa y no disponible. Es clásica la cita, a este respecto, de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1956, 27 de enero de 1968, 21 de mayo de 1970 y 15 de octubre de 1971 (Roj: STS 62/1971). Esta última sentencia se refería a un caso en el que un socio había reclamado ante los tribunales la nulidad de unas juntas generales de accionistas, así como de los acuerdos que en las mismas se adoptaron. La sociedad había opuesto la excepción de incompetencia de jurisdicción con base en una cláusula compromisoria incluida en los estatutos sociales que establecía el arbitraje para resolver "toda cuestión o controversia que pueda surgir entre los socios en cuanto a tales o entre ellos y la sociedad". La excepción fue desestimada en primera y segunda instancias y el Tribunal Supremo confirmó estos pronunciamientos atendiendo a "*que las exigencias contenidas en los artículos 53, 108 y 110 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 que la sentencia recurrida declaró vulneradas (...) dada su naturaleza y la finalidad perseguida por el Legislador al establecerlas, constituyen normas de auténtico derecho imperativo o necesario, no susceptibles de modificación y mucho menos derogación por los particulares,*

⁴ En contra de esta interpretación, CREMADES SANZ-PASTOR, B. M., "El arbitraje societario", *Diario La Ley*, año XXI, nº 5211, 22 de diciembre de 2000; PERALES VISCASILLAS, P., *Arbitrabilidad y convenio arbitral. Ley 60/2003 de Arbitraje y Derecho societario*, Thomson-Aranzadi, 2005, pág. 157.

en contra de las cuales no cabe utilizar el pacto societario (...), características que, haciéndose eco de la jurisprudencia anterior, proclamaron recientemente las sentencias de esta Sala de 29 de marzo de 1960 y 4 de noviembre de 1961, entre otras; y que impiden que acerca de ellas se susciten cuestiones o controversias, de aquéllas a que la segunda parte de la cláusula de compromiso que aquí se examina reduce la posibilidad de aplicación del arbitraje convencionalmente instituido". Como se puede apreciar, no se niega eficacia a la cláusula compromisoria de los estatutos sociales, pero se excluye que dicha cláusula extienda sus efectos a las controversias entre los socios y la sociedad que afecten a materias reguladas por normas de Derecho imperativo o necesario, no susceptibles de modificación ni derogación por los particulares.

No fue el Tribunal Supremo, sino la Dirección General de los Registros y del Notariado la que, en su resolución de 19 de febrero de 1998, inició el cambio de situación. Esta resolución revocó la nota del Registrador Mercantil que denegaba la inscripción de la cláusula de sumisión a arbitraje de determinados conflictos sociales incluida en los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada. Respondiendo a los argumentos en que se había basado la calificación negativa impugnada, la DGRN establece la siguiente doctrina:

1º Que el convenio arbitral puede integrarse en los propios estatutos para la solución de las controversias de carácter social, en cuyo caso se independiza de la voluntad de los fundadores para pasar a ser una regla orgánica más que, en la medida en que es objeto de publicidad registral, vincula a los socios presentes y futuros.

2º Que no es necesario que el convenio arbitral determine qué concretas materias se han de entender sujetas y cuáles excluidas del arbitraje.

En relación con esto último, la resolución hace referencia a determinadas materias concretas que el Registrador había considerado no susceptibles de arbitraje y que la DGRN por el contrario, entiende que sí podrían someterse a arbitraje. Entre estas materias, se mencionan expresamente la exigencia de responsabilidad a los administradores, incluso cuando no sean socios, y también la impugnación de acuerdos sociales.

Poco después de esta importante resolución, el Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia en el mismo sentido. Así resulta de la STS 1ª de 18 de abril de 1998 (Roj: STS 2489/1998) en un recurso de casación que tenía por objeto la decisión de una Audiencia Provincial de desestimar la excepción de sumisión a arbitraje en un proceso sobre nulidad de la convocatoria de la junta de accionistas e impugnación de los acuerdos sociales. La Audiencia había basado su decisión, entre otras razones, en el criterio jurisprudencial hasta ese momento imperante de que la nulidad de juntas generales e impugnación de acuerdos sociales estaba sustraída a la posibilidad de convenio arbitral, por ser materia indisponible.

El TS revoca este pronunciamiento, confirmando, en primer lugar, la admisibilidad de incorporar el convenio arbitral en los estatutos sociales (lo que, en realidad, el TS nunca había rechazado), y declarando de manera expresa (aquí radicaba la novedad) que el arbitraje puede aplicarse a la nulidad de la junta general y a la impugnación de acuerdos sociales. La sentencia admite que hasta ese momento la Sala había negado esa posibilidad, pero justifica

su cambio de criterio invocando las reformas de la legislación de arbitraje y de la societaria, y argumentando que, si bien la impugnación de acuerdos está regida por normas de *ius cogens*, el convenio arbitral no afecta a dichas normas, sino al cauce procesal para aplicarlas y que el carácter imperativo de las normas que regulan la impugnación de acuerdos sociales, no empece el carácter negocial y, por tanto, dispositivo de los acuerdos impugnados.

Combate también el Tribunal Supremo los argumentos contrarios a la arbitrabilidad de la impugnación de acuerdos sociales basados en los artículos 22 de la LOPJ de 1985 y 118 del TRLSA de 1989, rechazando que dichos preceptos tengan nada que ver con la cuestión, pues el primero se refiere a la competencia internacional y el segundo a la competencia objetiva y territorial, sin que ninguno de los dos pretenda establecer ninguna regla de exclusión del arbitraje.

A partir de entonces, el Tribunal Supremo ha aplicado la misma doctrina favorable a la posibilidad de someter a arbitraje la impugnación de acuerdos sociales (STS 1ª de 9 de julio de 2007, Roj: STS 5668/2007) y otras cuestiones como las pretensiones de disolución y liquidación de la sociedad (STS 1ª de 30 de noviembre de 2001, Roj: STS 9406/2001) o el ejercicio de la acción social de responsabilidad de un socio contra otro, administrador de la sociedad (STS 1ª de 15 de septiembre de 2004, Roj: STS 5699/2004).

Establecida la anterior doctrina bajo la vigencia de la Ley de Arbitraje de 1988, que no regulaba de manera especial el arbitraje societario, el legislador debió entender, al aprobar la posterior Ley de Arbitraje de 2003, que no era necesaria ninguna norma referida particularmente a esta materia, siendo suficientes las normas generales sobre ámbito del arbitraje y sobre forma del convenio arbitral para dar cobertura al arbitraje societario con la extensión y en los términos jurisprudencialmente fijados desde 1998⁵. Lo cierto es que la Ley de 2003, en su redacción inicial, no contemplaba el arbitraje societario.

Posteriormente, en 2007, se introduce una referencia expresa al arbitraje estatutario en el Reglamento del Registro Mercantil⁶ y, más tarde, la Ley 11/2011, de 20 de mayo, incorporó a la Ley de Arbitraje el vigente artículo 11 bis, referido al arbitraje de los conflictos que se planteen en las sociedades de capital. El preámbulo de la Ley 11/2011 justifica la introducción del precepto aludiendo a la necesidad de aclarar "las dudas existentes en relación con el arbitraje estatutario en las sociedades de capital". El argumento es discutible, pues, como se ha visto, en el año 2011 no existían grandes dudas sobre la arbitrabilidad de esos conflictos ni sobre la posibilidad de establecer el arbitraje en los estatutos sociales,

⁵ Así lo entendió también la doctrina anterior a la reforma de la LA de 2011: cfr. CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", en *Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, núm. 21, 2003, pág. 197. También FERNÁNDEZ-ARMESTO Y FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J., "El arbitraje societario tras la última reforma", *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, tomo 52, 2012, pág. 145, afirma que el legislador de 2003 "quizá pensaba que, con la jurisprudencia favorable de la DGRN y del TS, el arbitraje societario estaba consolidado".

⁶ El Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, modificó los artículos 114.2 y 175.2 del RRM para establecer la posibilidad de hacer constar en la inscripción de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, respectivamente, "el pacto por el que los socios se comprometen a someter a arbitraje las controversias de naturaleza societaria de los socios entre sí y de éstos con la sociedad o sus órganos".

cuestiones que ya habían sido resueltas jurisprudencialmente. Más bien parece que lo que se pretendía era fomentar el uso del arbitraje societario al entender, quizá, que, pese a la favorable evolución de la jurisprudencia al respecto, dicha modalidad de arbitraje no había alcanzado el desarrollo que se consideraba deseable⁷.

Sea cual fuere su propósito, la reforma de 2011 introduce en la Ley de Arbitraje una regulación del arbitraje societario que se concreta en los siguientes puntos:

- 1) Previsión expresa de la posibilidad de someter a arbitraje los conflictos que se planteen en las sociedades de capital.
- 2) Exigencia de mayoría de 2/3 del capital para introducir en los estatutos sociales una cláusula de sumisión a arbitraje.
- 3) Establecimiento de reglas especiales para someter a arbitraje la impugnación de acuerdos sociales por los socios o administradores: la designación de los árbitros y la administración del arbitraje debe confiarse a una institución arbitral.

Con posterioridad a la Ley 11/2011 y con base en una propuesta elaborada por la Sección 2ª de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, el Consejo de Ministros aprueba y remite al Consejo de Estado un Anteproyecto de Ley de Código Mercantil fechado el 31 de julio de 2014. El órgano consultivo emitió su informe el 29 de enero de 2015 y, con posterioridad, la Comisión General de Codificación elaboró una nueva propuesta que tenía en cuenta el informe del Consejo de Estado y que fue publicada en marzo de 2018. Este importante texto prelegislativo propone una regulación del arbitraje estatutario que implicaría cambios sustanciales respecto a las previsiones del vigente artículo 11 bis de la LA. De acuerdo con el artículo 213-20 del Anteproyecto, el arbitraje estatutario quedaría sujeto a las siguientes previsiones:

- 1) Se excluye a las sociedades cotizadas, cuyos estatutos no podrán establecer el arbitraje. Esta limitación no existe en la regulación vigente.
- 2) Se precisan las controversias que se podrían someter a arbitraje, haciendo expresa referencia a las siguientes: las relativas a la interpretación y aplicación de las normas estatutarias, las impugnaciones de los acuerdos sociales por socios o por administradores, el ejercicio de la acción social de responsabilidad por la sociedad o por los socios contra los administradores o liquidadores y cualesquiera otros conflictos de naturaleza societaria.
- 3) Se admite únicamente el arbitraje de Derecho, limitación que no existe en la regulación vigente.
- 4) Se impone el arbitraje institucional para todos los arbitrajes estatutarios, exigencia que en la regulación vigente está limitada a los arbitrajes sobre impugnación de acuerdos sociales.

⁷ FERNÁNDEZ-ARMESTO Y FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J., "El arbitraje societario tras la última reforma", cit., pág. 146, apunta a que la reforma de 2011, más allá de propósito aclaratorio expresado en su preámbulo, pretendía facilitar el arbitraje estatutario.

5) En cuanto a las mayorías exigidas para la introducción del arbitraje en los estatutos, se distingue entre las sociedades personalistas, en las que se exige la unanimidad, y las sociedades de capital, en las que basta una mayoría de 2/3, si bien se reconoce al socio que hubiera votado en contra de este acuerdo el derecho de separación (art. 271-5), previsión, esta última, que no contempla la regulación vigente.

La evolución del arbitraje societario en España pone de manifiesto, en conclusión, que, si bien cabe considerar resueltas, en sentido favorable, las viejas cuestiones sobre la arbitrabilidad de los conflictos internos de las sociedades mercantiles y sobre la posibilidad de establecer el arbitraje en los estatutos sociales, distan aún de resultar pacíficos algunos aspectos importantes de esta faceta del arbitraje, en relación, principalmente, con su ámbito objetivo y subjetivo. El Anteproyecto de Código Mercantil evidencia que se trata de cuestiones que no cabe considerar resueltas, al proponer respuestas diferentes a las que da la actual regulación, excluyendo del arbitraje societario a las sociedades cotizadas o reconociendo el derecho de separación al socio discrepante del acuerdo de la mayoría para establecer en los estatutos el arbitraje.

III. LAS DISTINTAS CLASES DE SOCIEDADES Y EL ARBITRAJE ESTATUTARIO. ESPECIAL REFERENCIA A LAS SOCIEDADES COTIZADAS

1. Arbitraje y sociedades personalistas

El artículo 11 bis de la LA regula el arbitraje estatutario haciendo referencia exclusivamente a las sociedades de capital, concepto en el que han de considerarse incluidas, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones.

No hay que interpretar este precepto, sin embargo, en el sentido de que pretenda excluir el arbitraje en otros tipos de sociedades. La única conclusión que cabe extraer sería la de que el arbitraje estatutario en las sociedades de capital estaría sujeto a las previsiones especiales de los artículos 11 bis y 11 ter de la LA, y que la admisibilidad y el régimen jurídico del arbitraje en otro tipo de sociedades habría de determinarse de acuerdo con el régimen general de la LA y con la regulación legal propia del tipo de sociedad de que se trate, sin referencia a dichas previsiones especiales⁸. A este respecto, es pertinente recordar ahora la jurisprudencia anterior a 2011, arriba reseñada, que admitía con gran amplitud el arbitraje societario, con base exclusivamente en la regulación general de la Ley de Arbitraje en la que entonces no existía ninguna norma especial sobre arbitraje estatutario.

⁸ En este sentido, OLIVENCIA RUIZ, M., "Artículo 11 bis. Arbitraje estatutario", en GONZÁLEZ SORIA, J. (coord.), *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje*, 2ª ed., Aranzadi, 2011; ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", en DAMIÁN MORENO, J. (dir.), *La reforma de la ley de arbitraje de 2011: (comentarios a la Ley 11/2011, de 20 de mayo)*, 2011; PERALES VISCASILLAS, M.P., "Arbitraje Estatutario", *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pág 768; PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", *Diario La Ley*, nº 8634, 2015.

De acuerdo con lo anterior, por tanto, ha de admitirse el arbitraje para resolver los conflictos que puedan surgir en las *sociedades personalistas*, si bien en este caso, de acuerdo con las reglas legales propias de este tipo de sociedades, deberá entenderse que la inclusión en los estatutos de un convenio arbitral para la resolución de esos conflictos requiere la unanimidad de los socios (art. 212 RRM)⁹.

2. Arbitraje y sociedades de capital no inscritas

La misma solución se aplicaría a las *sociedades de capital no inscritas*. A las sociedades devenidas irregulares, porque se les aplican las normas de la sociedad colectiva (art. 39.1 LSC) y, en general porque, la previsión estatutaria, aun no inscrita, expresa la voluntad de los otorgantes de pactar el convenio arbitral, vinculando como mínimo a los firmantes¹⁰.

Por lo demás, para determinadas clases de sociedades, es su propia regulación legal específica la que contempla de manera expresa la posibilidad de someter a arbitraje los conflictos internos de la sociedad.

Así, para las *sociedades cooperativas*, la D.A. 10ª de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas contempla expresamente la posibilidad de someter a arbitraje las discrepancias o controversias que puedan plantearse en las cooperativas, entre el Consejo Rector o los apoderados, el Comité de Recursos y los socios, incluso en el período de liquidación. Precisa la norma, siguiendo de manera casi literal a la STS 1ª de 18 de abril de 1998, que "dado el carácter negocial y dispositivo de los acuerdos sociales, no quedan excluidas de la posibilidad anterior ni las pretensiones de nulidad de la Asamblea General, ni la impugnación de acuerdos asamblearios o rectores; pero el árbitro no podrá pronunciarse sobre aquellos extremos que, en su caso, estén fuera del poder de disposición de las partes".

También se incluye expresa referencia al arbitraje en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de *sociedades profesionales*, disponiendo que en el contrato social se pueda establecer que las controversias derivadas del mismo que surjan entre los socios, entre socios y administradores, y entre cualesquiera de éstos y la sociedad, incluidas las relativas a separación, exclusión y determinación de la cuota de liquidación, sean sometidas a arbitraje, de acuerdo con las normas reguladoras de la institución (art. 18).

3. Arbitraje y sociedades cotizadas

Como se ha apuntado más arriba, la principal cuestión que plantea el ámbito del arbitraje estatutario en relación con los diferentes tipos de sociedades es si debe ser excluida o no de dicha modalidad de arbitraje la conflictividad interna de las *sociedades cotizadas*. Es preciso advertir que ni la vigente Ley de Arbitraje, ni la legislación en materia de sociedades proporciona actualmente base alguna para excluir el arbitraje estatutario en las sociedades

⁹ OLIVENCIA RUIZ, M., "Artículo 11 bis. Arbitraje estatutario", cit.; PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", cit.

¹⁰ En este sentido, PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", cit.

cotizadas. El artículo 11 bis de la LA se refiere a las sociedades de capital, sin distinguir las cotizadas de las no cotizadas, sin que la LSP establezca tampoco ninguna exclusión ni especialidad alguna respecto de la aplicación del arbitraje estatutario en las sociedades anónimas cotizadas¹¹.

No cabe ignorar, en cualquier caso, que la posibilidad de incluir cláusulas arbitrales en los estatutos de las sociedades cotizadas ha sido muy cuestionada por autorizadas voces de la doctrina mercantilista¹². Estas posiciones doctrinales contrarias al arbitraje societario en las sociedades cotizadas pueden haber tenido alguna influencia en la propuesta de Anteproyecto de Código Mercantil de la Comisión General de Codificación, cuyo artículo 213-20, como se ha señalado más arriba, excluye expresamente el arbitraje estatutario en las sociedades cotizadas¹³.

Esta exclusión fue objeto de informe favorable en el Dictamen del Consejo de Estado de 29 de enero de 2015, al entender el órgano consultivo que se basa en la protección de los accionistas minoritarios como límite que, en determinados casos, puede imponerse al principio mayoritario, especialmente en las sociedades cotizadas, dada su caracterización de sociedades abiertas en las que el capital social se encuentra distribuido entre los accionistas en muy pequeños porcentajes.

Parece, pues, que la exclusión del arbitraje estatutario en las sociedades cotizadas vendría a tener un fundamento similar al de la invalidez de la sumisión expresa en contratos con consumidores o usuarios del artículo 54.2 de la LEC. Se trataría en ambos casos de defender a la parte débil frente a la imposición por la parte fuerte del tribunal que haya de dirimir las disputas entre una y otra. La norma de la LEC protegería al consumidor frente a la imposición contractual del empresario o profesional de los tribunales de un lugar determinado, mientras que la exclusión del arbitraje en las sociedades cotizadas protegería al accionista minoritario frente a la imposición por la mayoría de un tribunal arbitral, con la consiguiente exclusión del acceso a los tribunales.

Ciertamente, el riesgo de que el arbitraje societario pueda derivar en un perjuicio injustificado a los accionistas minoritarios se agrava en las sociedades cotizadas, en las que, como apunta el Consejo de Estado, el capital social puede encontrarse repartido entre los accionistas en muy pequeños porcentajes. Ahora bien, la exclusión radical del arbitraje estatutario en este

¹¹ A favor de la aplicabilidad del arbitraje estatutario en las sociedades cotizadas se pronuncian CREMADES SANZ-PASTOR, B. M., "El arbitraje societario", cit.; CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", cit., pág. 202

¹² MUÑOZ PLANAS, J.M. y MUÑOZ PAREDES, J.M., "La impugnación de acuerdos de la Junta General mediante arbitraje", *Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, 2002, págs. 2021-2026, cuestiona la idoneidad del arbitraje para solventar los conflictos internos de las sociedades cotizadas, con base en que en esas sociedades "confluyen intereses múltiples que trascienden al orden público económico y cuyo régimen legal ha de ser rígidamente imperativo".

¹³ Sobre la exclusión del arbitraje estatutario en las sociedades cotizadas en el Anteproyecto de Código Mercantil, cfr. OLIVENCIA RUIZ, M., "El arbitraje en el anteproyecto de Código Mercantil", *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, Universidad de Almería, nº 7, 2014.

tipo de sociedades es, tal vez, una medida excesiva, al menos si lo único que pretende es conjurar ese riesgo. Hay que tener en cuenta que no todos los conflictos que puedan producirse en el seno de una sociedad anónima cotizada enfrentarán a la sociedad, o a sus administradores, o a los socios mayoritarios, con un socio minoritario. En los casos en que no esté implicado en el conflicto un accionista minoritario no parece que esté justificado excluir que los estatutos puedan imponer a las partes el arbitraje. Si lo que se pretende, en definitiva, es proteger al pequeño accionista, no sería necesario, seguramente, excluir de modo absoluto y radical el arbitraje estatutario en las sociedades cotizadas, sino que podría ser suficiente con una norma que estableciera que las cláusulas arbitrales incorporadas a los estatutos de estas sociedades no pudieran hacerse valer frente a los accionistas minoritarios, de manera que si estos demandan ante los tribunales sobre una materia sometida a arbitraje no se les pudiera oponer la excepción, sin que ello impidiera, por lo demás, que el minoritario ejercitara su acción, si así le conviniera, promoviendo un arbitraje al amparo de la cláusula estatutaria. Esta solución, ciertamente, mermaría la efectividad de la cláusula arbitral estatutaria, pero no la vaciaría por completo de contenido, pues tendría plena efectividad para los conflictos en que no fuera parte ningún pequeño accionista e, incluso, como se ha indicado, en los que sí se dé tal circunstancia siempre que sea precisamente el socio minoritario quien promueva el arbitraje.

IV. PRETENSIONES SUSCEPTIBLES DE ARBITRAJE ESTATUTARIO

El artículo 11 bis de la LA contempla la posibilidad de someter a arbitraje "los conflictos que se planteen en las sociedades de capital". La arbitrabilidad de la impugnación de acuerdos sociales, por lo demás, aparece expresamente reconocida en el apartado 3 del citado artículo.

En este punto, el Anteproyecto de Código mercantil delimita las materias que los estatutos sociales pueden someter a arbitraje de manera algo más detallada, haciendo referencia a las controversias o conflictos que se susciten en la interpretación y en la aplicación de las normas estatutarias, las impugnaciones de los acuerdos sociales por socios o por administradores, el ejercicio de la acción social de responsabilidad por la sociedad o por los socios contra los administradores o liquidadores o contra quienes hubieran ostentado cualquiera de estas condiciones y cualesquiera otros conflictos de naturaleza societaria. En cualquier caso, la remisión final a "cualquiera otros conflictos de naturaleza societaria" supone que el Anteproyecto no limita tampoco las materias susceptibles de arbitraje estatutario.

El único límite, por tanto, a la arbitrabilidad de los conflictos internos de las sociedades mercantiles es el que deriva del artículo 2.1 de la LA, que ciñe el arbitraje a las controversias sobre materias de libre disposición conforme a Derecho¹⁴.

¹⁴ En este sentido, ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", cit.; PERALES VISCASILLAS, M.P., "Sociedades de capital y arbitraje (Reforma de la Ley de Arbitraje. Arbitraje de equidad y separación por justa causa)", cit., defiende que no son aplicables al arbitraje estatutario ni siquiera las limitaciones generales que derivan del art. 2.1 LA, y que este podría extenderse a cualquier materia, disponible o indisponible, con el único límite del orden público; v. también, de la misma autora, "Arbitraje Estatutario", cit., pág. 770.

Ahora bien, para precisar el alcance de este límite general es preciso determinar qué conflictos, de entre los que pueden producirse en el seno de una sociedad, se refieren a materias disponibles y cuáles afectan a materias no disponibles. Ya se ha indicado que, durante mucho tiempo, la jurisprudencia realizó esta distinción atendiendo a la naturaleza imperativa o dispositiva de las normas jurídicas aplicables, considerando no disponibles (y, por tanto, no arbitrables) las controversias cuya resolución hubiera de hacerse aplicando normas imperativas o cogentes. De ello derivó una severa limitación del ámbito del arbitraje societario habida cuenta de la naturaleza imperativa de muchas de las disposiciones de la legislación societaria. En particular, se excluía la arbitrabilidad de la impugnación de los acuerdos sociales atendiendo a la naturaleza imperativa de las normas legales que regulan su adopción.

La STS 1ª de 18 de abril de 1998 abandonó este enfoque y abrió el camino para que el arbitraje pudiera extenderse a cualquier conflicto siempre que la pretensión sometida a los árbitros fuese disponible, con independencia de la naturaleza imperativa o dispositiva de las normas aplicables al caso. Se rompe así la identificación de "materia no disponible" con "materia regulada por normas imperativas", lo que permite ampliar extraordinariamente el ámbito de aplicación del arbitraje en conflictos societarios¹⁵. De acuerdo con este planteamiento, el Tribunal Supremo, en la sentencia citada, concluye que "el carácter imperativo de las normas que regulan la impugnación de acuerdos sociales, no empece el carácter negocial y, por tanto, dispositivo de los mismos", poniendo el acento, por tanto, en el poder de disposición de los socios sobre las pretensiones impugnatorias para determinar la posibilidad de someter a arbitraje dichas pretensiones.

Partiendo de que la correcta interpretación -y no solo para el arbitraje societario- del artículo 2.1 de la LA exige atender a la disponibilidad de las pretensiones y no a la de las normas aplicables al caso, cabe preguntarse por el criterio para determinar si una pretensión es o no disponible¹⁶. A este respecto, hay que tener en cuenta el artículo 19.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se menciona expresamente el sometimiento a arbitraje como un acto dispositivo del objeto del juicio, junto a la renuncia, el allanamiento, el desistimiento o la transacción, y se precisa que dichos actos serían posibles en todos los casos "excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero". Adicionalmente, cabe atender a si la consecuencia jurídica que se pretenda puede ser alcanzada por los particulares, sin intervención judicial, o si esa

¹⁵ En contra de esta identificación, DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P., "El arbitraje societario como medio de resolución de conflictos en la empresa familiar", cit., pág. 16.

¹⁶ ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", cit., apunta que lo realmente determinante para establecer si el objeto del arbitraje puede someterse a este mecanismo no es la materia, sino el tipo de pretensión que se solicita.

consecuencia jurídica únicamente puede obtenerse por medio de sentencia; en el primer caso la pretensión sería disponible y, por tanto, arbitrable, mientras que en el segundo no¹⁷.

No existen en la LSC prohibiciones ni limitaciones al poder de disposición de los sujetos legitimados para el ejercicio de las acciones que en dicha Ley se contemplan. Respecto a las acciones de impugnación de acuerdos sociales, el artículo 207 de la LSC remite a las "disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil". La LEC tampoco establece prohibiciones ni limitaciones a la disponibilidad de las acciones derivadas de conflictos internos de las sociedades mercantiles, si bien, con referencia a las acciones de impugnación de acuerdos sociales, contiene normas especiales (en materia de acumulación de procesos y de extensión de los efectos de la sentencia) de las que derivan exigencias que han respetarse igualmente en los procesos arbitrales, lo que debería tenerse en cuenta al establecer el arbitraje para esas acciones¹⁸.

V. SUJETOS VINCULADOS POR EL CONVENIO ARBITRAL ESTATUTARIO

1. Vinculación a los estatutos sociales y vinculación al arbitraje estatutario

La incorporación del convenio arbitral a los estatutos sociales implica que, en principio, el círculo de sujetos vinculados por la cláusula arbitral sea coincidente con el de los vinculados por el conjunto del texto estatutario. Esto incluye, por tanto, a los socios, a la propia sociedad, y a los administradores y liquidadores.

Ahora bien, la imposición del arbitraje para la resolución de un conflicto requiere, según consolidada jurisprudencia constitucional, el consentimiento de quienes, al aceptar el arbitraje, van a verse privados de la vía judicial. Desde esta perspectiva es pertinente preguntarse si la inclusión de la cláusula arbitral en los estatutos sociales puede considerarse suficiente a efectos de entender cumplida la exigencia de consentimiento por parte de todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma estatutaria.

No suscita ninguna duda que el pacto estatutario expresa el consentimiento de los socios fundadores¹⁹. Por la misma razón, las modificaciones estatutarias implican el consentimiento de los socios que las aprueban. No cabe poner en duda, por tanto, la vinculación a la cláusula estatutaria de arbitraje de los socios fundadores o de los que aprobaron la modificación estatutaria en cuya virtud se incorporó la cláusula arbitral a los estatutos. Cuestión distinta,

¹⁷ En este sentido, MONTERO AROCA, J., "Artículo 2. Materias objeto de arbitraje. I. Las materias de libre disposición", en BARONA VILAR, S. (coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)*, Thomson-Civitas, 2004, pág. 122.

¹⁸ Sobre la exigencia de acumular las impugnaciones de acuerdos sociales y la articulación de la acumulación de procedimientos arbitrales, CREMADES SANZ-PASTOR, B. M., "El arbitraje societario", cit.

¹⁹ En este sentido, DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P., "El arbitraje societario como medio de resolución de conflictos en la empresa familiar", Documento de trabajo 2009/11, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, UCLM, pág. 14; ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", cit., observa atinadamente que el arbitraje estatutario establecido en el momento constitutivo de la sociedad cumple íntegramente los requisitos del art. 9 LA respecto del convenio arbitral.

que trataremos separadamente, es la vinculación a la cláusula arbitral de los socios que votaron en contra de la modificación estatutaria, problema que solo se plantea si se admite que esta modificación se apruebe por mayoría.

Respecto a los socios que se incorporan a la sociedad con posterioridad a la inclusión de la cláusula arbitral en los estatutos, es cierto que no han prestado de manera directa su consentimiento a dicha cláusula, pero se debe entender que su decisión voluntaria de integrarse en una sociedad con unos determinados estatutos lleva consigo el consentimiento a quedar vinculado por la norma estatutaria, incluida la cláusula arbitral que estuviese incorporada a la misma²⁰.

La sociedad misma también está vinculada por los estatutos, si bien es cierto que cabe cuestionar que en la aprobación de la norma estatutaria intervenga la "voluntad" de la sociedad. En cualquier caso, cabe considerar que los estatutos, una vez aprobados, constituyen un acto imputable a la sociedad y, por tanto, que expresa la voluntad de esta²¹. Por otro lado, ninguna duda cabe de que la inclusión de la cláusula arbitral mediante una modificación de los estatutos expresa la voluntad de la sociedad, ya que las modificaciones estatutarias se aprueban mediante acuerdo de la junta general (art. 160 c) LSC), y sería absurdo entender que en este caso la cláusula arbitral sí ha sido consentida por la sociedad y en el caso de su incorporación inicial a los estatutos no existe ese consentimiento.

En cuanto a los administradores y liquidadores, cuando no son socios (art. 212.2 LSC), es claro que su voluntad tampoco ha intervenido en la aprobación de los estatutos o de sus modificaciones. Ahora bien, la sujeción de los administradores y liquidadores a los estatutos sociales es inherente a su función y se ha de entender que, al aceptar el cargo, consienten

²⁰ Así lo entendía ya MUÑOZ PLANAS, J.M., "Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles", cit., págs. 418-419; GÓMEZ PORRÚA, J.M., "La cláusula compromisoria estatutaria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos sociales en las sociedades de capital", cit., pág. 1960; CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2005, pág. 220; GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", en *Revista de Derecho de Sociedades*, Aranzadi, nº 32/2009, subraya que "la asunción de la condición de socio, que tiene lugar mediante la adquisición de acciones o participaciones, supone la suscripción por el adquirente de los Estatutos que regulan el funcionamiento de la sociedad, por lo que vinculan a los nuevos socios, titulares derivativos de la acción o participación". En el mismo sentido, CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", cit., pág. 205; ILLESCAS ORTIZ, R., "No va más sobre la arbitrabilidad de las cuestiones societarias", en *Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, Aranzadi, 2008, vol. 1, núm. 1, pág. 40; DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P., "El arbitraje societario como medio de resolución de conflictos en la empresa familiar", cit., págs. 14-15; ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", cit., hace la salvedad de que el nuevo socio, al incorporarse a la sociedad, expresamente manifieste su voluntad en contra de someterse al arbitraje, en cuyo caso sí que podría considerarse que el convenio arbitral no le vincula.

²¹ MUÑOZ PLANAS, J.M., "Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles", cit., págs. 414-415; CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, cit., pág. 220; GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", cit., justifica la sujeción de la sociedad al arbitraje estatutario en la especial naturaleza del contrato de sociedad en cuya virtud la persona jurídica así creada está gobernada por las reglas de la organización que la ha creado y, sustancialmente, por las que constan en los estatutos y, entre ellas, en lo que ahora interesa, por aquella en la que consta la cláusula arbitral.

quedar vinculados por el contenido íntegro de la norma estatutaria, incluida la cláusula arbitral²². Si el arbitraje estatutario se aprueba por la junta después de la aceptación del administrador, el consentimiento de este podrá inferirse del hecho de no haber renunciado a su cargo una vez aprobada la modificación estatutaria.

2. Los socios disidentes del acuerdo de modificación de los estatutos para introducir la cláusula arbitral

Como ya se ha señalado, el artículo 11 bis de la LA permite que el arbitraje estatutario se establezca mediante modificación de los estatutos sociales cuya aprobación requiere el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social. El acuerdo así aprobado vincularía a todos los socios, incluso a los disidentes y a los que no hubieran participado en la reunión de la junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la LSC.

La vinculación de los socios disidentes a la cláusula de arbitraje introducida mediante una modificación de los estatutos aprobada por mayoría, si bien cuenta con un apoyo importante en la doctrina²³ es, seguramente, el punto más cuestionado de la regulación legal vigente del arbitraje estatutario.

El principal problema que plantea esta regulación es su compatibilidad con las exigencias constitucionales que derivan de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la institución del arbitraje y el derecho a la tutela judicial efectiva. Voces muy autorizadas de la doctrina mercantilista se muestran muy críticas con las previsiones legales que nos ocupan denunciando su posible inconstitucionalidad, al entender que despoja a los disidentes de su derecho a la tutela judicial efectiva, con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la

²² En este sentido, SUÁREZ GONZÁLEZ, C., "Arbitraje y Derecho de sociedades", *Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, 2002, pág. 2048; CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", cit., pág. 203; PERALES VISCASILLAS, P., *Arbitrabilidad y convenio arbitral. Ley 60/2003 de Arbitraje y Derecho societario*, cit., págs. 215-218; GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", cit.; SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 49-2018, pág. 109.

²³ Antes de la Ley 11/2011, se habían pronunciado a favor de la suficiencia de la mayoría de capital para aprobar la introducción en los estatutos de la cláusula arbitral CREMADES SANZ-PASTOR, B. M., "El arbitraje societario", cit.; SUÁREZ GONZÁLEZ, C., "Arbitraje y Derecho de sociedades", cit., págs. 2048-2049; CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", cit., pág. 206; PERALES VISCASILLAS, P., *Arbitrabilidad y convenio arbitral. Ley 60/2003 de Arbitraje y Derecho societario*, cit., págs. 213-214; ILLESCAS ORTIZ, R., "No va más sobre la arbitrabilidad de las cuestiones societarias", cit., págs. 40-41; GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", en *Revista de Derecho de Sociedades*, Aranzadi, nº 32/2009, cit.; ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M. y MUÑOZ PÉREZ, A.F., "La arbitrabilidad de las acciones de responsabilidad social de los administradores de la sociedad anónima", en *Estudios de Derecho de sociedades y Derecho concursal. Libro Homenaje al Profesor Rafael García Villaverde*, tomo I, Marcial Pons, 2007, pág. 440; PERALES VISCASILLAS, M.P., "La reforma de la Ley de Arbitraje y el arbitraje societario", *Derecho de los Negocios*, n. 243, 2010. Tras la reforma de la LA de 2011, las previsiones de la Ley sobre introducción del arbitraje estatutario por mayoría son aplaudidas por FERNÁNDEZ-ARMESTO Y FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J., "El arbitraje societario tras la última reforma", cit., pág. 148; SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", cit., págs. 106-107.

Constitución²⁴. Se dice, además, que lo dispuesto en el artículo 11 bis.2 destruye el fundamento constitucional de la institución arbitral, que es la libertad, como valor superior de nuestro Ordenamiento jurídico²⁵, pues permite que en las sociedades de capital un solo socio, si tiene la mayoría del capital social, imponga a los otros socios el arbitraje, de manera que la voluntad de uno solo se impondría a la de los demás. Ciertamente, quien libremente acepta formar parte de una sociedad mercantil capitalista se somete a la regla de la mayoría de capital, pero esta regla no puede justificar imponer a los minoritarios restricciones a sus derechos fundamentales²⁶. Así, de la misma manera que no serían admisibles acuerdos sociales aprobados por mayoría que impongan limitaciones a la libertad ideológica, libertad

²⁴ Ya en 1978, MUÑOZ PLANAS, J.M., "Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles", cit., pág. 432, afirmaba que "privar a los socios de la tutela jurisdiccional de sus derechos implicados en una controversia ya sea potencial o actual" es algo que "escapa al poder decisorio de la mayoría"; en la misma línea, consideran necesario el consentimiento de todos los socios GÓMEZ PORRÚA, J.M., "La cláusula compromisoria estatutaria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos sociales en las sociedades de capital", cit.; POLO SÁNCHEZ, E., "Introducción y ámbito de eficacia de la cláusula compromisoria en las sociedades mercantiles", en *Butlletí del Tribunal Arbitral de Barcelona*, nº 4, 1992 y MARTÍN PASTOR, J., "Arbitraje e impugnación de acuerdos sociales", en *Revista del Poder Judicial*, nº 59, 2000, pág. 269. Especialmente crítico con el establecimiento del arbitraje estatutario por mayoría sin mecanismos correctores, al entender que con ello se vulnera la Constitución, fue el prof. Manuel Olivencia; en este sentido, OLIVENCIA RUIZ, M., "La cláusula de arbitraje introducida por vía de modificación de los estatutos sociales", en *Estudios de Derecho del Comercio Internacional: homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa*, Marcial Pons, 2013; "Quórum y mayorías en las sociedades de capital. A propósito del artículo 11.bis.2 de la Ley de Arbitraje", en *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, Civitas-Thomson Reuters, 2014; "El arbitraje en el anteproyecto de Código Mercantil", cit.; "Ley de arbitraje: Cláusula estatutaria arbitral y anteproyecto de código mercantil", *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, 2015. En la misma línea, PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", cit. y VILLANUEVA GARCÍA-POMAREDA, B., "En torno al arbitraje societario", en *El Notario del Siglo XXI*, nº 67. GONZÁLEZ NAVARRO, A., "La inoponibilidad de las cláusulas estatutarias de sumisión a arbitraje a los socios disidentes o ausentes", en *Revista General de Derecho Procesal*, Iustel, nº 34, 2014, considera que la regulación vigente no cumple las exigencias que derivan de la jurisprudencia constitucional sobre arbitraje y derecho a la tutela judicial efectiva, si bien apunta a la posibilidad de que el TC pudiera modificar su doctrina si tuviera que decidir sobre la constitucionalidad de imponer a los socios disidentes el arbitraje estatutario establecido por mayoría. Incluso autores que opinan que no existe infracción constitucional, admiten que esta cuestión merece un estudio más detallado y que existen argumentos importantes en contra. Así, PERALES VISCASILLAS, M.P., "Sociedades de capital y arbitraje (Reforma de la Ley de Arbitraje. Arbitraje de equidad y separación por justa causa)", *Spain arbitration review: revista del Club Español del Arbitraje*, nº 13, 2012, advertía que la ausencia en la reforma de previsiones en orden a la defensa o protección del socio que vota en contra del acuerdo de modificación estatutaria para establecer el arbitraje podía generar discusiones en la materia, incluyendo el debate acerca de la constitucionalidad de la norma por la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva; la misma autora, en "Arbitraje estatutario", cit., págs. 771-772, con referencia ya al Anteproyecto de Código Mercantil, se refiere de nuevo a las dudas sobre la constitucionalidad de la regulación vigente.

²⁵ OLIVENCIA RUIZ, M., "La cláusula de arbitraje introducida por vía de modificación de los estatutos sociales", cit.

²⁶ OLIVENCIA RUIZ, M., "Quórum y mayorías en las sociedades de capital. A propósito del artículo 11.bis.2 de la Ley de Arbitraje", cit., afirma que la mayoría en las sociedades de capital tiene sus límites y, entre ellos, no puede privar de derechos amparados en la CE.

personal o secreto de las comunicaciones de los minoritarios, tampoco es admisible que por la misma vía se limite el acceso a la jurisdicción²⁷.

La propuesta de Código Mercantil de la Comisión General de Codificación de 2013, si bien mantenía la posibilidad de introducir el arbitraje en los estatutos mediante modificación aprobada por mayoría de 2/3 de capital, introducía una nueva causa de separación de los socios en las sociedades de capital a la que podían acogerse los socios que hubieran votado en contra del acuerdo de introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje de las controversias o conflictos de naturaleza societaria, previsión que se mantuvo en el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en 2014²⁸. El establecimiento de esta causa de separación pretendía dejar a salvo de cualquier posible reproche de inconstitucionalidad a la previsión de que la cláusula arbitral introducida en los estatutos por acuerdo de la mayoría vincule a los socios disidentes de dicho acuerdo que no hayan ejercitado su derecho de separación, ya que si, pudiendo hacerlo, no deciden romper su vínculo con la sociedad tras la aprobación del arbitraje estatutario cabe deducir de ello su voluntad de quedar sujetos a dicho arbitraje²⁹.

El establecimiento de la causa de separación para los socios disidentes del acuerdo para establecer el arbitraje estatutario suscitó una fuerte reacción en contra desde el sector profesional del arbitraje. En este sentido, la nota de oposición al Anteproyecto de Código Mercantil que fue difundida por el CEA afirmaba que el reconocimiento del derecho de separación a los socios disidentes del acuerdo de arbitraje estatutario suponía, en términos prácticos, "impedir a las empresas españolas que elijan el arbitraje como sistema para resolver sus disputas internas" ya que, se decía en la nota, "con esta regla ninguna sociedad se atreverá a dar el paso" ante el riesgo de verse obligada a recomprar las acciones a los socios que se acogieran al derecho de separación.

El CEA planteó la cuestión en sus alegaciones ante el Consejo de Estado, durante la tramitación del informe sobre el Anteproyecto. El informe rechazó las objeciones planteadas

²⁷ En este sentido, se pregunta PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", *cit.*, si "quienes defienden la regla de la mayoría reforzada para imponer el arbitraje a la minoría, dicho de otro modo, para vedar el acceso de los minoritarios a los órganos jurisdiccionales, ¿admitirían la constitucionalidad de esa misma regla para obligar a los minoritarios a declarar sobre su ideología (art. 16 CE), para privarles de su libertad (art. 17 CE), para vulnerar el secreto de sus comunicaciones (art. 18.3 CE), para imponerles una residencia determinada (art. 19 CE), para sancionar los incumplimientos de los deberes sociales con penas privativas de libertad (art. 25 CE)?".

²⁸ Sobre los debates en el seno de la Sección 2ª de la Comisión General de Codificación, en relación con este punto, OLIVENCIA RUIZ, M., "Ley de arbitraje: Cláusula estatutaria arbitral y anteproyecto de código mercantil", *cit.*, págs. 721 y sigs.

²⁹ OLIVENCIA RUIZ, M., "Ley de arbitraje: Cláusula estatutaria arbitral y anteproyecto de código mercantil", *cit.*, págs. 724-725, si bien admite que el derecho de separación de los socios discrepantes con el acuerdo de establecimiento del arbitraje estatutario evita la inconstitucionalidad de la aplicación de la regla de la mayoría para la adopción de dicho acuerdo, se muestra crítico al entender que la separación es una medida traumática para la sociedad y un remedio que puede resultar excesivo para el socio que, aun no conforme con el arbitraje, se encuentre cómodo en la sociedad.

por el CEA ya que, a juicio del órgano consultivo, "la regulación proyectada atiende a las razones de orden constitucional que impiden la exclusión de la tutela judicial y el sometimiento a arbitraje cuando una sola de las partes manifieste su voluntad en contrario, pero sin desconocer el principio institucional básico de las sociedades de capital, que es el principio mayoritario. En tal sentido, el Anteproyecto no exige la unanimidad, sino la mayoría de dos tercios del capital social, ya contemplada en el artículo 11 bis de la vigente Ley de Arbitraje-, para la introducción ex post de una cláusula arbitral en los estatutos sociales, al tiempo que otorga un derecho de separación a los socios disidentes no reconocido en la normativa actual. Con ello se cohonesta el principio mayoritario que debe regir el funcionamiento de las sociedades de capital con las exigencias derivadas del artículo 24.1 de la Constitución, para el concreto supuesto de la incorporación de una cláusula arbitral a través de una modificación de estatutos sociales".

Existen, como se puede apreciar, argumentos de peso para, como mínimo, tomar seriamente en consideración la posible inconstitucionalidad de una regulación legal que permita que el arbitraje estatutario se establezca por mayoría y se imponga a los socios disidentes. A este respecto, es punto de referencia imprescindible la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el arbitraje. Esta jurisprudencia parte de que el arbitraje tiene como efecto la exclusión de la vía judicial, al cerrar el acceso a los tribunales, lo que supone una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución. Esta limitación es constitucionalmente admisible solo si y en la medida en que sea aceptada voluntariamente por los sujetos afectados. En este sentido, dice el TC en la sentencia 174/1995, de 28 de diciembre, que "la autonomía de la voluntad de las partes -de todas las partes- constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial", concluyendo que "resulta contrario a la Constitución que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje".

El TC se ha enfrentado siempre a esta cuestión en relación con disposiciones legales que establecían un arbitraje para la resolución de determinados conflictos. El criterio para la valoración de la constitucionalidad de estas normas ha sido siempre el mismo: si eliminan o no el consentimiento de las partes como requisito esencial para que, ante una situación de conflicto, deba acudir al arbitraje, quedando cerrado el acceso a la vía judicial. Cuando la norma conduce a que el arbitraje pueda imponerse a un sujeto que, ni directa ni indirectamente, ha prestado su consentimiento a tal efecto, el TC considera que es contraria a la Constitución al no respetar las exigencias que derivan del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce y consagra el art. 24 del texto constitucional.

La cuestión se planteó por primera vez en relación con el artículo 38.2 de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), que establecía un arbitraje obligatorio, con el correspondiente efecto de excluir la vía judicial, "salvo pacto expreso en contrario". La STC 174/1995, de 23 de noviembre, declaró inconstitucional esta norma, al considerar insuficiente, para que un arbitraje establecido por ley resulte admisible constitucionalmente, que los destinatarios de la norma puedan desvincularse de ella mediante pacto en contrario. De acuerdo con esta doctrina, una norma legal que establezca el arbitraje para ciertos

conflictos solamente es constitucionalmente admisible si, de una u otra forma, permite que los sujetos afectados puedan desvincularse de ella por su sola voluntad, sin necesidad de pacto con la otra parte. El art. 38.2 LOTT, no cumplía esta exigencia, ya que supeditaba el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de una de las partes al consentimiento de la otra, lo que resulta contrario al art. 24.1 de la Constitución.

De acuerdo con este criterio, la STC 352/2006, de 14 de diciembre, declaró conforme a la Constitución la nueva redacción del artículo 38.1 LOTT, que había sido reformado por Ley 13/1996, en respuesta a la STC 174/1995. La nueva redacción del precepto establecía una presunción legal de sumisión a arbitraje que podía deshacerse por cualquiera de las partes simplemente manifestando a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado. El TC entendió que esta regulación, aun partiendo de un arbitraje establecido, en principio, por la Ley, sin atender a la voluntad de las partes, cumplía las exigencias constitucionales ya que permitía a cada una de las partes, sin necesidad de pacto entre ellas, desvincularse del arbitraje mediante una simple manifestación a la parte contraria, disponiendo para ello de un tiempo razonable.

La doctrina de las anteriores sentencias puede proyectarse sobre el problema que nos ocupa entendiendo que el arbitraje estatutario para los socios que han votado en contra del acuerdo que lo establece vendría a ser equivalente a un arbitraje establecido por una norma legal. Tanto la norma legal como la estatutaria vinculan, en principio, al socio con independencia de su voluntad individual: la primera, porque ha sido aprobada por mayoría en las Cortes Generales que representan al pueblo español (art. 66 CE) y la segunda, porque ha sido aprobada por mayoría en la junta general (art. 159.2 LSC). Ahora bien, de la misma manera que una norma legal que imponga el arbitraje solamente es admisible si permite que sus destinatarios puedan desvincularse de ella por su sola voluntad, la misma exigencia ha de entenderse que condiciona la admisibilidad del arbitraje estatutario, al menos respecto a los socios que no hayan votado a su favor en la junta. Desde esta perspectiva, la vigente regulación, en la medida en que por el juego conjunto del artículo 11 bis.2 de la LA y 159.2 de la LSC, impone el arbitraje estatutario a los socios disidentes del acuerdo sin contemplar ninguna vía que les permita desvincularse de la cláusula arbitral una vez aprobada, no sería conforme a las exigencias constitucionales que derivan de las sentencias del TC citadas.

A estos efectos, no puede considerarse que el consentimiento del socio para incorporarse a una sociedad cuyos estatutos no establecen el arbitraje lleve implícito el consentimiento para someterse al arbitraje que posteriormente pueda ser aprobado en junta general con su voto en contra³⁰. Este argumento fue utilizado en las alegaciones presentadas por el CEA ante el Consejo de Estado, que lo rechazó aduciendo que "tampoco es discutible, por otra parte, que el previo conocimiento por parte de estos socios de las reglas de modificación de los estatutos sociales en modo alguno puede considerarse el otorgamiento de consentimiento alguno, ni siquiera de forma «indirecta» -como se ha alegado durante la tramitación del expediente-, a

³⁰ La vinculación del socio disidente al arbitraje estatutario con base en que quien participa en una sociedad acepta el fenómeno de decisión por mayoría ha sido defendida por DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P., "El arbitraje societario como medio de resolución de conflictos en la empresa familiar", cit., pág. 15.

las cláusulas arbitrales que la mayoría del capital social pudiera introducir a posteriori". Se trata de un argumento difícilmente sostenible que, llevado al extremo, supondría que nunca habría socios disidentes de los acuerdos de la junta general, pues, aunque hubieran votado en contra, habría que entender que, al incorporarse a la sociedad como socios, prestaron su "consentimiento indirecto" a todo lo que en el futuro fuese aprobado por la junta. Cabe recordar, por lo demás, que la STC 136/2010, de 2 de diciembre, partiendo de que el sometimiento de controversias al arbitraje supone una voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales, insiste en que "dicha renuncia debe ser explícita, clara, terminante e inequívoca y si bien, por la protección que se debe dispensar a la buena fe, se ha declarado que la renuncia puede inferirse de la conducta de los titulares del derecho, no es lícito deducirla de una conducta no suficientemente expresiva del ánimo de renunciar".³¹

La STC 174/1995 desmonta, por lo demás, los dos argumentos más utilizados por los defensores de la imposición del arbitraje estatutario aprobado por mayoría a los socios disidentes del acuerdo: el arbitraje como "equivalente jurisdiccional" que satisface plenamente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, y la concepción contractualista de las sociedades de capital. El argumento del "equivalente jurisdiccional" fue expresamente invocado por el Abogado del Estado en defensa de la constitucionalidad del precepto impugnado, pero no fue acogido por el TC, que declaró inconstitucional la imposición por ley del arbitraje³². El cuanto a la supuesta concepción contractualista de las sociedades de capital a la que respondería el rechazo a admitir la vinculación al arbitraje estatutario de los socios que no hubieran votado a favor de su establecimiento, la doctrina de TC también priva de toda eficacia al argumento: nadie niega que las modificaciones estatutarias aprobadas con la mayoría exigida, en general, obliguen a todos los socios, con independencia de que se adhieran o no voluntariamente a ellas; como nadie niega que las leyes aprobadas por los órganos legislativos, en general, obliguen a todos sin necesidad de adhesión voluntaria a ellas por parte de los obligados. Ahora bien, lo que pone de manifiesto la jurisprudencia constitucional que nos ocupa es que el legislador está sujeto a límites derivados de las exigencias constitucionales, y no cabe duda de que esos mismos límites han de afectar a las potestades regulatorias de la mayoría en las sociedades de capital. No se niega

³¹ GONZÁLEZ NAVARRO, A., "La inoponibilidad de las cláusulas estatutarias de sumisión a arbitraje a los socios disidentes o ausentes", cit., considera que el consentimiento para entrar en la sociedad, por sí solo, no podría considerarse, a los efectos de la doctrina del TC sobre la renuncia de derechos, "suficientemente expresivo" de la voluntad de someterse al arbitraje estatutario.

³² El Abogado del Estado alegó que el establecimiento por ley de un arbitraje forzoso no quebrantaba el art. 24.1 C.E. porque "si los árbitros prestan tutela equivalente a la judicial y sus laudos quedan sujetos a control judicial suficiente, no se puede decir que el art. 38.2 I L.O.T.T. impida o restrinja inconstitucionalmente el acceso a la jurisdicción. Simplemente encauza esa tutela por una vía inicial distinta a la judicial ordinaria..."

ni se cuestiona el principio de la mayoría en las sociedades de capital, sino que se subraya, simplemente, que la mayoría no puede establecer reglas que se opongan a la Constitución³³.

La regulación prevista en el Anteproyecto de Código Mercantil, en cambio, sí podría entenderse conforme con esas exigencias, en la medida en que, mediante el ejercicio del derecho de separación que se les reconoce, los socios disidentes podrían desvincularse del arbitraje estatutario aprobado por la mayoría. En este sentido, se trataría de una situación análoga a la que contemplaba la STC 352/2006. Esta sentencia consideró suficiente, para entender cumplido el requisito de voluntariedad del arbitraje que el sujeto afectado, el silencio o pasividad de este durante el tiempo que se le concedía para manifestar su oposición al arbitraje establecido legalmente; con arreglo al mismo criterio, debería entenderse cumplido el requisito de voluntariedad ante la falta de ejercicio por el socio disidente de su derecho de separación durante el plazo establecido a tal efecto. El problema de la regulación vigente es que, al no reconocer el derecho de separación los socios disidentes del acuerdo que introduce el arbitraje estatutario, no se puede establecer, con relación a dichos socios, la necesaria vinculación entre arbitraje y voluntad de los sujetos sometidos al mismo.

Desde otra perspectiva, en la STC 119/2014, de 16 de julio, que enjuiciaba la constitucionalidad de determinadas previsiones de la Ley 3/2012, de 6 de julio, que imponían legalmente el arbitraje para resolver diferencias entre empresa y representación de los trabajadores en la negociación colectiva, dice el TC que, de acuerdo con su doctrina, "el arbitraje obligatorio no resulta conforme al derecho a la tutela judicial efectiva cuando el control judicial sobre el laudo previsto en la ley se limita a las garantías formales o aspectos meramente externos, sin alcanzar al fondo del asunto sometido a la decisión arbitral (SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3; y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2). Hemos de entender, en cambio, -continúa la sentencia- que el arbitraje obligatorio sí resulta compatible con el derecho reconocido en el art. 24.1 CE cuando el control judicial a realizar por los tribunales ordinarios no se restringe a un juicio externo, sino que alcanza también a aspectos de fondo de la cuestión sobre la que versa la decisión".

De acuerdo con esta doctrina, desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva, no habría objeción a la imposición del arbitraje estatutario a los socios disidentes, siempre que existiera la posibilidad de un control judicial del laudo, no solo en cuanto a las garantías formales o aspectos meramente externos, sino también en cuanto al fondo del asunto sometido a la decisión arbitral. No es este el caso, pues el control judicial del arbitraje estatutario de la LA está sujeto a los límites generales que derivan de los artículos 40 y siguientes de la LA, que no permiten el control judicial de la decisión de fondo de los árbitros, salvo que sea contraria al orden público³⁴. Por otro lado, no tendría sentido que, para eliminar

³³ Como apunta OLIVENCIA RUIZ, M., "El arbitraje en el anteproyecto de Código Mercantil", cit., es lógico que lo que no puede imponer una ley no lo pueda hacer un acuerdo de la junta general de una sociedad de capital.

³⁴ GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", cit., había defendido que no puede estimarse que la incorporación en los estatutos de una cláusula arbitral prive a los socios de su derecho a la tutela jurisdiccional porque ese derecho se respeta en la medida en que en todo caso se garantiza el derecho a acudir a los Tribunales en demanda de acción de anulación del laudo, en especial para dilucidar si el

las objeciones al arbitraje estatutario en relación con los socios que votan en contra de su establecimiento, se propusiera la extensión del control judicial a la revisión del fondo del laudo.

Cabe mencionar también, finalmente, la STC 1/2018, de 11 de enero, que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro (LCS). La norma cuestionada en este caso hacía referencia a los conflictos entre asegurador y asegurado en el seguro de defensa jurídica, reconociendo al asegurado el derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pudiera surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. El TC entendió que esta norma permitía al asegurado imponer el arbitraje a la aseguradora, sin contar con la voluntad de esta, que quedaría así privada de su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que declaró la inconstitucionalidad del precepto, aplicando la doctrina que ya había establecido en la STC 174/1995. Esta sentencia fue objeto de dos votos particulares de los magistrados Valdés Dal-Ré y Xiol Ríos. Este último coincidía con la mayoría en que la norma impugnada limitaba el derecho a la tutela judicial efectiva de las compañías aseguradoras, si bien defendía que la cuestión de inconstitucionalidad debía haber sido desestimada en atención a que ese sacrificio del derecho a la tutela judicial de las aseguradoras sería una previsión legal que obedece a fines constitucionalmente legítimos, como son el de defender y proteger al asegurado en cuanto consumidor o usuario de un servicio, así como, también, el de restablecer el inicial desequilibrio de las partes en este tipo de contrato de seguro, y que la medida establecida para atender a esos fines (el arbitraje obligatorio a iniciativa del asegurado) cumpliría, a juicio del magistrado discrepante, los requisitos de proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional para admitir la imposición de sacrificios a los derechos fundamentales.

Este argumento del voto particular permitiría defender, en casos excepcionales, la imposición del arbitraje sin contar con la voluntad de una de las partes. Ahora bien, aun prescindiendo de que se trata de un argumento que no fue acogido en la sentencia del TC (que es la única que tiene los efectos vinculantes que derivan de lo dispuesto en el art. 5.1 LOPJ), lo cierto es que, con base en la necesidad de proteger los intereses de la "parte débil" en una relación jurídica, cabría defender, tal vez, una norma que permitiera a los minoritarios imponer el arbitraje a la sociedad, pero no al revés³⁵.

Pasando de la jurisprudencia constitucional a la del Tribunal Supremo, es obligada la referencia a la STS 1ª de 9 de julio de 2007 (Roj: STS 5668/2007), dictada en un caso en que

nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustó a lo establecido en la Ley y, junto a ello, es posible anular el laudo cuando éste fuese contrario al orden público. Como se ha visto, la jurisprudencia constitucional rechaza que control judicial del arbitraje, con su limitado alcance, sea suficiente para que el arbitraje establecido por la ley (o por los estatutos), pueda imponerse a sujetos que no quieran someterse a él.

³⁵ En este sentido, FERNÁNDEZ-ARMESTO Y FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J., "El arbitraje societario tras la última reforma", cit., pág. 151, afirma que "en los arbitrajes societarios se enfrenta un socio frente a la sociedad, un minoritario frente a la mayoría, una parte frente al todo; existe pues una situación consustancial de desigualdad", lo que, sin embargo, no impide a este autor mostrarse favorable a que el arbitraje se imponga a los socios disidentes del acuerdo de la mayoría que establece el arbitraje estatutario.

la Audiencia Provincial había desestimado la alegación de sumisión a arbitraje de la sociedad demandada porque la cláusula de arbitraje en que se basaba se introdujo en los estatutos sin el voto favorable de los socios que ejercitaban la acción de impugnación. El TS confirmó esta decisión, declarando que la modificación de los estatutos de una sociedad que comporte una sumisión a arbitraje para resolución de los conflictos sociales, en cuanto comporta una forma de restricción o limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, exige el requisito de la aceptación de los afectados. En el caso examinado la cláusula arbitral se adoptó sin el consentimiento de los demandantes, dos de los cuales habían sido excluidos como socios y otro votó en contra, por lo que el TS concluye que frente a ellos no puede ser opuesta con buen éxito la excepción correspondiente³⁶.

Esta sentencia es anterior a la reforma legal que, en el año 2011, introdujo en la LA la regulación del arbitraje estatutario. Con las normas vigentes no sería posible, seguramente, este pronunciamiento, pero sí, tal vez, que el TS o cualquier tribunal ordinario plantease una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC se pronunciara sobre la conformidad con la constitución de imponer el arbitraje estatutario a los socios que hubiesen votado en contra de la modificación estatutaria que lo hubiera establecido.

En cualquier caso, el rápido repaso que se acaba de efectuar de la jurisprudencia sobre el punto que nos ocupa pone de manifiesto, en mi opinión, que resulta muy difícil defender la constitucionalidad de la actual regulación del arbitraje estatutario en cuanto permite introducirlo en los estatutos sociales por acuerdo de una mayoría (cualificada, sí, pero mayoría) del capital social y no contempla ningún mecanismo que permita a los socios disidentes de tal acuerdo desvincularse de la cláusula arbitral así aprobada.

Mientras se mantenga vigente esta regulación no es descartable que, antes o después, algún tribunal civil que deba pronunciarse sobre una excepción de sometimiento a arbitraje planteada en un proceso promovido por un socio disidente del acuerdo que estableció el arbitraje estatutario plantee una cuestión de inconstitucionalidad al respecto, o que, en caso de que el tribunal civil estime la excepción, el socio disidente demandante, tras agotar la vía judicial ordinaria, presente recurso de amparo por lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva³⁷. Por cualquiera de estas dos vías, salvo que el TC diera un giro importante en lo que hasta el momento viene diciendo sobre arbitraje y tutela judicial efectiva, la probabilidad de que la actual regulación del arbitraje estatutario establecido por mayoría fuera declarada inconstitucional parece alta.

Y con independencia de que se cuestione o no ante el TC la constitucionalidad de la regulación vigente, parece necesario que cualquier regulación futura del arbitraje estatutario, sea en un Código Mercantil, en una reforma de la LA o en una reforma de la legislación

³⁶ En sentido crítico con esta sentencia, ILLESCAS ORTIZ, R., "No va más sobre la arbitrabilidad de las cuestiones societarias", cit., págs. 40 y sigs.

³⁷ Ambas posibilidades -cuestión de constitucionalidad y recurso de amparo- son analizadas en detalle por OLIVENCIA RUIZ, M., "Quórum y mayorías en las sociedades de capital. A propósito del artículo 11.bis.2 de la Ley de Arbitraje", cit.

societaria, establezca algún mecanismo que garantice la voluntariedad del arbitraje en relación con los socios disidentes del acuerdo de modificación estatutaria que lo establezca, eliminando de raíz cualquier posible tacha de inconstitucionalidad.

A estos efectos, la vía seguida por el Anteproyecto de Código Mercantil de 2014 es, sin duda, válida. El establecimiento de un derecho de separación para los socios disidentes del acuerdo de la junta que establece el arbitraje estatutario garantiza suficientemente la voluntariedad del arbitraje estatutario, al dar la oportunidad a los disidentes de desvincularse de la cláusula arbitral ejerciendo el derecho de separación. Es cierto que la existencia de este derecho de separación puede desincentivar que las empresas aborden la modificación de los estatutos sociales para establecer el arbitraje. En cualquier caso, el cumplimiento de exigencias constitucionales no puede quedar condicionado a que con él se favorezca más o menos el uso del arbitraje.

Por lo demás, podrían estudiarse también vías alternativas al establecimiento de un derecho de separación que, garantizando igualmente la voluntariedad del sometimiento al arbitraje estatutario, pudieran no tener tanto efecto disuasorio sobre las empresas para la introducción de esta clase de arbitraje. Así, por ejemplo, podría establecerse que, una vez aprobada la modificación estatutaria para introducir la cláusula arbitral, los socios disidentes pudieran manifestar, durante un plazo, su voluntad de no quedar sometidos al arbitraje, sin que ello supusiera su separación de la sociedad. Ello supondría, claro está, dejar abierta la posibilidad de que la cláusula de arbitraje no vinculara a todos los socios³⁸. En cualquier caso, el arbitraje estatutario no quedaría privado de contenido, pues todos los socios que hubiesen votado a favor de la modificación estatutaria (que, como mínimo, representarían una mayoría de 2/3 del capital), más los disidentes que no hubiesen realizado la manifestación desvinculadora dentro del plazo, quedarían sujetos a la cláusula arbitral, de manera que cualquier reclamación que esos socios pretendieran efectuar comprendida en el ámbito objetivo de dicha cláusula habría de canalizarse mediante el arbitraje.

Solo una minoría de socios podría articular sus reclamaciones por la vía judicial, sin que a ellos se les pudiera oponer eficazmente la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje. Esto supone, ciertamente, que el arbitraje estatutario no garantizaría que todas las acciones comprendidas en su ámbito objetivo fuesen sustanciadas siempre en procedimiento arbitral. Pero esto, como se verá a continuación, es un objetivo que no se puede alcanzar en ningún caso ya que, incluso si todos los socios estuvieran vinculados por el arbitraje estatutario, al ser posible que las acciones sometidas a dicho arbitraje sean ejercitadas por terceros no vinculados por la cláusula arbitral de los estatutos, no se puede lograr que siempre esas acciones sean decididas por árbitros. Permitir que una minoría de socios pueda desvincularse del arbitraje estatutario no significaría, en la práctica, otra cosa que ampliar un poco el círculo

³⁸ MUÑOZ PLANAS, J.M., "Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles", cit., págs. 420-421, ya consideró la hipótesis de una cláusula arbitral estatutaria que liberase o excluyese del arbitraje a los nuevos socios que así lo deseen precisamente, concluyendo que no veía "inconveniente alguno para la adopción de ese acuerdo social del que resultaría que la cláusula sería operativa para unos socios y no en cambio para otros"; en contra, CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, cit., pág. 223.

de sujetos legitimados para el ejercicio de las acciones comprendidas en la cláusula arbitral que no están vinculados por esta y pueden ejercitar dichas acciones ante los tribunales. Ese círculo, integrado normalmente por los terceros legitimados para el ejercicio de acciones previstas en la legislación societaria (impugnación de acuerdos sociales, responsabilidad de los administradores), se vería incrementado con los socios disidentes que optaran por desvincularse del arbitraje estatutario. Que las mismas acciones puedan ser ejercitadas por sujetos vinculados y no vinculados por la cláusula arbitral genera ciertos problemas procesales (no insalvables, por lo demás) a los que nos referimos en el apartado siguiente.

Por lo demás, desde el punto de vista societario, la posibilidad de desvinculación de ciertos socios del arbitraje estatutario aprobado por la mayoría daría lugar a un supuesto de diversidad de derechos que, de acuerdo con el artículo 94 LSC, no suscitaría ninguna dificultad siempre que contara con el suficiente respaldo legal.

3. Los terceros legitimados para ejercitar acciones comprendidas en el ámbito objetivo del arbitraje estatutario

Como ya se ha adelantado, la previsión del arbitraje en los estatutos sociales no puede garantizar que todas las acciones que se ejerciten con base en la legislación societaria y que estén comprendidas en el ámbito de la cláusula arbitral se decidan mediante arbitraje. Así es por la falta de coincidencia del círculo de sujetos legitimados para el ejercicio de dichas acciones y el de los sujetos vinculados por la cláusula arbitral estatutaria.

Con referencia a la acción de impugnación de acuerdos sociales, atendiendo a las previsiones de la LSC sobre legitimación para su ejercicio, podrían plantearse las siguientes situaciones:

1) Impugnación de acuerdos sociales por socios o administradores vinculados por la cláusula arbitral estatutaria: habrían de atenerse a dicha cláusula en todo caso. Nótese que los socios que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 206.1 LSC (haber adquirido la condición antes de la adopción del acuerdo, y representar, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital) podrían ejercitar la acción siempre que acreditaran interés legítimo en la impugnación, y también cuando la impugnación se base en que el acuerdo es contrario al orden público (art. 206.3 LSC). A los efectos que ahora interesa estas distinciones son irrelevantes: siempre que el demandante tenga la condición de socio en el momento del ejercicio de la acción, estará sujeto a la cláusula arbitral estatutaria.

2) Impugnación de acuerdos sociales por terceros que acrediten un interés legítimo (art. 206.1 LSC) o sin necesidad de acreditar interés legítimo, si la acción se basa en que el acuerdo impugnado es contrario al orden público (art. 206.3 LSC). En este caso no sería aplicable la cláusula arbitral estatutaria al no resultar vinculantes los estatutos sociales para los terceros, de manera que, si el tercero presenta la demanda ante los tribunales, la sociedad no podría oponer la sumisión a arbitraje con base en la cláusula estatutaria³⁹. Y, a estos efectos, lo

³⁹ La doctrina coincide, en general, en la ausencia de vinculación al arbitraje estatutario de los terceros legitimados para el ejercicio de las acciones previstas en la legislación societaria; en este sentido, SUÁREZ GONZÁLEZ, C., "Arbitraje y Derecho de sociedades", cit., pág. 2047; CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, cit., pág. 237; GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad",

relevante es exclusivamente que quien ejercite la acción no sea socio (ni administrador o liquidador) en el momento de la impugnación, lo que supone que si la acción se ejercita por quien era socio cuando se aprobó el acuerdo impugnado, pero dejó de serlo antes de ejercitar la acción no operaría el arbitraje estatutario (salvo que la impugnación tuviera por objeto el acuerdo que priva de la condición de socio)⁴⁰.

En el caso muy especial del socio que deja de serlo después de iniciado el procedimiento arbitral, hay que entender que el impugnante no perdería su legitimación, si mantiene un interés legítimo, y el procedimiento arbitral debería continuar⁴¹.

Lo mismo puede ocurrir en el caso de las acciones de responsabilidad de los administradores⁴². Cuando estas acciones estén incluidas en el ámbito del arbitraje estatutario, se sustanciarán en procedimiento arbitral si se ejercitan por la propia sociedad o por los socios, quedando fuera del arbitraje las que se ejerciten por los acreedores u otros terceros. Así, teniendo en cuenta las disposiciones de la LSC en materia de legitimación, la acción social de responsabilidad quedaría sujeta al arbitraje estatutario cuando fuese ejercitada por la sociedad (art. 238) o por los socios (art. 239), pero no en los casos en que la responsabilidad fuese exigida por acreedores conforme a lo dispuesto en el artículo 240. De la misma manera, la acción individual del artículo 241 tendría que ejercitarse en procedimiento arbitral por los socios, pero el arbitraje estatutario no entraría en juego en las reclamaciones de terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos⁴³.

Tampoco opera el arbitraje estatutario para la acción basada en la responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales en el caso del artículo 367 de la LEC, ya que se trata de una acción que la Ley concede a los acreedores, a quienes no vincula el arbitraje

cit.; CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", cit., pág. 204; PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", *Diario La Ley*, nº 8634, 2015; SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", cit., págs. 109-110; RODRÍGUEZ ROBLERO, M.I., "El arbitraje societario en España a 10 años de la Ley 11/2011, de 20 de mayo de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado", en *La Ley. Mediación y arbitraje*, nº 8, julio-septiembre 2021. Aunque hay opiniones favorables a la vinculación de los terceros al arbitraje estatutario. Así, aunque matizadamente, CREMADES SANZ-PASTOR, B. M., "El arbitraje societario", cit.; de manera más decidida, PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., "El arbitraje societario", en DE MARTÍN MUÑOZ, A. y HIERRO ANIBARRO, S., *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2006, pág. 966.

⁴⁰ En este sentido, SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", cit., pág. 110.

⁴¹ Así lo entiende SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", cit., págs. 110.

⁴² Sobre la arbitrabilidad de estas acciones, ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M. y MUÑOZ PÉREZ, A.F., "La arbitrabilidad de las acciones de responsabilidad social de los administradores de la sociedad anónima", cit., págs. 409-451.

⁴³ En este sentido, RODRÍGUEZ ROBLERO, M.I., "El arbitraje societario en España a 10 años de la Ley 11/2011, de 20 de mayo de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado", cit.

establecido en los estatutos sociales. Cabría plantear el caso de que el acreedor de la sociedad tenga la condición de socio. En este último caso la cuestión tendría que resolverse atendiendo al contenido de la cláusula arbitral estatutaria para determinar si su ámbito de aplicación incluye o no este tipo de reclamaciones de los socios, no basadas en su condición de tales⁴⁴.

La posibilidad de que acciones comprendidas en el ámbito objetivo del arbitraje estatutario puedan ser ejercitadas por sujetos no comprendidos en el ámbito subjetivo de la cláusula arbitral puede generar problemas en los casos en que una misma acción sea ejercitada por quienes están vinculados por la cláusula arbitral y quienes no lo están. Tratándose de la acción social de responsabilidad de los administradores cabe descartar que se produzca este fenómeno ya que la legitimación de los acreedores es subsidiaria, lo que excluye que la acción pueda ser ejercitada simultáneamente por la sociedad o por los socios y por los acreedores.

Ahora bien, en el caso de la impugnación de acuerdos sociales sí podría ocurrir que un mismo acuerdo fuese impugnado por socios o administradores, sujetos al arbitraje estatutario, y por terceros legitimados para el ejercicio de la acción conforme a la ley, pero no vinculados por la cláusula arbitral de los estatutos. Ello podría dar lugar a que se promovieran simultáneamente un procedimiento arbitral y un proceso judicial que tuvieran por objeto la impugnación de un mismo acuerdo social, lo que suscitaría problemas en relación con la exigencia legal de acumulación en un único procedimiento de todas las impugnaciones referidas al mismo acuerdo (art. 762.2º LEC). En este caso, para lograr la acumulación sería preciso, bien traer al arbitraje la impugnación del tercero, lo que en cualquier caso requeriría el consentimiento de este y el de todas las partes en el procedimiento arbitral⁴⁵, o bien poner fin al arbitraje y llevar las impugnaciones de los socios y administradores al proceso judicial, lo que supondría dejar sin efecto la cláusula estatutaria de arbitraje. Si el tercero no aceptara que su impugnación se resolviera en el procedimiento arbitral la única solución posible sería, seguramente, esta última⁴⁶. Cabe citar, en este sentido, la SAP Barcelona, Sec. 15, de 1 de

⁴⁴ CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, cit., pág. 227, habla en estos casos de "dualidad de condición" y entiende que en tales supuestos la competencia debe recaer en la jurisdicción ordinaria salvo que los afectados hayan optado de forma específica por el arbitraje para la resolución de los litigios derivados de la relación contractual que los liga.

⁴⁵ Sería un caso de *entrada* o *intervención* de un tercero en el arbitraje, figura que plantea interesantes cuestiones (cfr. SÁNCHEZ POS, M.V., "La entrada e intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional", *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo 2020), Vol. 12, Nº 1, pp. 365-385, DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5193>).

⁴⁶ En la doctrina, se había pronunciado por la preferencia de la jurisdicción ordinaria para enjuiciar las acciones acumuladas CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", cit., pág. 210; también CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2005, pág. 238. ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", cit., parte de la tramitación paralela de ambos procedimientos, arbitral y jurisdiccional, lo que determinaría que el procedimiento que primero finalizara haría valer su resolución en el otro; en la misma línea, SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", cit., págs. 106-107. MANGA ALONSO, M.T., "Pasado, presente y futuro del arbitraje estatutario", en *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, nº 3, 2013, pág. 73, entiende que "lo resuelto judicialmente en aras del derecho a la tutela judicial efectiva del tercero, no puede ceder (...) frente al laudo

febrero de 2003 (Roj: SAP B 946/2003), dictada en un caso en el que se ejercitaron ante los tribunales dos acciones acumuladas, una de las cuales estaba afectada por un pacto de sumisión a arbitraje. La Audiencia entendió que las acciones acumuladas eran inescindibles, por lo que no cabía la solución de sustanciarlas en diferentes procedimientos, concluyendo que, en tales circunstancias, el litigio debía sustanciarse en sede jurisdiccional al no ser posible imponer el arbitraje al demandado no vinculado por el convenio arbitral⁴⁷.

De acuerdo con el criterio de la sentencia citada, por tanto, salvo que voluntariamente el tercero acepte integrarse en el procedimiento arbitral, el arbitraje debería ceder ante el proceso judicial, en el que se sustanciarían todas las impugnaciones que se refieran a un mismo acuerdo. No habría inconveniente, sin embargo, en que el procedimiento arbitral y el judicial siguieran su curso por separado, siempre que las impugnaciones objeto de uno y de otro tuvieran por objeto distintos acuerdos adoptados en la misma junta o asamblea o en la misma sesión de órgano colegiado de administración. Es cierto que para este caso el artículo 76.2.2º LEC también dispone la acumulación, pero, si las impugnaciones se refieren a acuerdos diferentes, su tramitación y decisión en distintos procedimientos no rompería, en principio, la continencia de la causa (aunque podrían darse casos en que no fuera posible tampoco la escisión: si aun siendo distintos los acuerdos impugnados en el procedimiento arbitral y en el jurisdiccional, la validez de uno de ellos dependiera de la validez del otro, por ejemplo).

BIBLIOGRAFÍA

ARIZA COLMENAREJO, M.J., "La regulación del arbitraje estatutario", en DAMIÁN MORENO, J. (dir.), *La reforma de la ley de arbitraje de 2011: (comentarios a la Ley 11/2011, de 20 de mayo)*, 2011, págs. 37-68.

CALAZA LÓPEZ, S., "El arbitraje societario", en *Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, núm. 21, 2003, págs. 193-212.

arbitral"; GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", cit., pone de manifiesto la necesidad de una respuesta legal a estas cuestiones, si bien rechaza expresamente, entre otras opciones, que la respuesta a la eventual duplicidad de procedimientos deba ser la obligatoria abstención del árbitro. Es de mucho interés el estudio de SANDE MAYO, M.J., "La impugnación de acuerdos sociales a través del arbitraje: aspectos procesales", en *La Ley. Mediación y arbitraje*, nº 10, enero-marzo 2022, que examina el posible juego de la cosa juzgada, la litispendencia y la prejudicialidad ante la posibilidad de que una misma acción de impugnación sea ejercitada en proceso jurisdiccional y en procedimiento arbitral.

⁴⁷ Sobre esta cuestión es muy interesante la nota de CORDÓN MORENO, F., "¿Es posible la acumulación de acciones cuando en una de ellas existe un pacto de sumisión a arbitraje?" que se puede consultar en la sección de publicaciones de la web de la firma "Gómez-Acebo & Pombo":

<https://www.ga-p.com/publicaciones/es-posible-la-acumulacion-de-acciones-cuando-en-una-de-ellas-existe-un-pacto-de-sumision-a-arbitraje/>

CARAZO LIÉBANA, M.J., *El arbitraje societario*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2005.

CORDÓN MORENO, F., "¿Es posible la acumulación de acciones cuando en una de ellas existe un pacto de sumisión a arbitraje?", nota publicada en la sección de publicaciones de la web de la firma "Gómez-Acebo & Pombo": <https://www.ga-p.com/publicaciones/es-possible-la-acumulacion-de-acciones-cuando-en-una-de-ellas-existe-un-pacto-de-sumision-a-arbitraje/>

CREMADES SANZ-PASTOR, B. M., "El arbitraje societario", *Diario La Ley*, año XXI, nº 5211, 22 de diciembre de 2000.

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, P., "El arbitraje societario como medio de resolución de conflictos en la empresa familiar", Documento de trabajo 2009/11, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, UCLM.

ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M. y MUÑOZ PÉREZ, A.F., "La arbitrabilidad de las acciones de responsabilidad social de los administradores de la sociedad anónima", en *Estudios de Derecho de sociedades y Derecho concursal. Libro Homenaje al Profesor Rafael García Villaverde*, tomo I, Marcial Pons, 2007, págs. 409-451.

FERNÁNDEZ-ARMESTO Y FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J., "El arbitraje societario tras la última reforma", *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, tomo 52, 2012, págs. 141-156.

GALLEGO SÁNCHEZ, E., "Sobre el arbitraje estatutario. En particular el de equidad", en *Revista de Derecho de Sociedades*, Aranzadi, nº 32/2009, págs. 43-78.

GÓMEZ PORRÚA, J.M., "La cláusula compromisoria estatutaria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos sociales en las sociedades de capital", en *Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, 2002, págs. 1925-1976.

GONZÁLEZ NAVARRO, A., "La inoponibilidad de las cláusulas estatutarias de sumisión a arbitraje a los socios disidentes o ausentes", en *Revista General de Derecho Procesal*, Iustel, nº 34, 2014.

ILLESCAS ORTIZ, R., "No va más sobre la arbitrabilidad de las cuestiones societarias", en *Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, Aranzadi, 2008, vol. 1, núm. 1, págs. 33-42.

LÓPEZ DE ARGUMEDO, A. y AZAGRA MALO, J., "Arbitraje estatutario: diez años después", *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 984/2022.

MANGA ALONSO, M.T., "Pasado, presente y futuro del arbitraje estatutario", en *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, nº 3, 2013.

MARTÍN PASTOR, J., "Arbitraje e impugnación de acuerdos sociales", en *Revista del Poder Judicial*, nº 59, 2000, págs. 237-300.

MONTERO AROCA, J., "Artículo 2. Materias objeto de arbitraje. I. Las materias de libre disposición", en BARONA VILAR, S. (coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)*, Thomson-Civitas, 2004, págs. 99-133.

MUÑOZ PLANAS, J.M., "Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles", en *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría*, 1978, págs. 381-498.

MUÑOZ PLANAS, J.M. y MUÑOZ PAREDES, J.M., "La impugnación de acuerdos de la Junta General mediante arbitraje", *Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, 2002, págs. 1977-2030.

OLIVENCIA RUIZ, M., "Artículo 11 bis. Arbitraje estatutario", en GONZÁLEZ SORIA, J. (coord.), *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje*, 2ª ed., Aranzadi, 2011.

OLIVENCIA RUIZ, M., "La cláusula de arbitraje introducida por vía de modificación de los estatutos sociales", en *Estudios de Derecho del Comercio Internacional: homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa*, Marcial Pons, 2013, págs. 11-20.

OLIVENCIA RUIZ, M., "Quórum y mayorías en las sociedades de capital. A propósito del artículo 11.bis.2 de la Ley de Arbitraje", en *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, Civitas-Thomson Reuters, 2014, págs. 799-817.

OLIVENCIA RUIZ, M., "El arbitraje en el anteproyecto de Código Mercantil", en *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, Universidad de Almería, nº 7, 2014

OLIVENCIA RUIZ, M., "Ley de arbitraje: Cláusula estatutaria arbitral y anteproyecto de código mercantil", en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, págs. 716-725.

PERALES VISCASILLAS, P., *Arbitrabilidad y convenio arbitral. Ley 60/2003 de Arbitraje y Derecho societario*, Thomson-Aranzadi, 2005.

PERALES VISCASILLAS, P., "La reforma de la Ley de Arbitraje y el arbitraje societario", en *Derecho de los Negocios*, n. 243, 2010, págs. 21-23.

PERALES VISCASILLAS, P., "Sociedades de capital y arbitraje (Reforma de la Ley de Arbitraje. Arbitraje de equidad y separación por justa causa)", en *Spain arbitration review: revista del Club Español del Arbitraje*, nº 13, 2012, págs. 123-145.

PERALES VISCASILLAS, P., "Arbitraje Estatutario", en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, págs. 764-778.

PÉREZ BERENGENA, J.C., "La incorporación a los estatutos sociales de la cláusula arbitral: notas sobre la constitucionalidad del sistema", en *Diario La Ley*, nº 8634, 2015.

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., "El arbitraje societario", en DE MARTÍN MUÑOZ, A. y HIERRO ANIBARRO, S., *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2006.

POLO SÁNCHEZ, E., "Introducción y ámbito de eficacia de la cláusula compromisoria en las sociedades mercantiles", en *Butlletí del Tribunal Arbitral de Barcelona*, nº 4, 1992.

RODRÍGUEZ ROBLERO, M.I., "El arbitraje societario en España a 10 años de la Ley 11/2011, de 20 de mayo de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado", en *La Ley. Mediación y arbitraje*, nº 8, julio-septiembre 2021.

SÁNCHEZ GIMENO, S., "Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje", en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 49-2018, págs. 104-114.

SÁNCHEZ POS, M.V., "La entrada e intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional", en *Cuadernos de Derecho Transnacional* (marzo 2020), Vol. 12, Nº 1, pp. 365-385, DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5193>

SANDE MAYO, M.J., "La impugnación de acuerdos sociales a través del arbitraje: aspectos procesales", en *La Ley. Mediación y arbitraje*, nº 10, enero-marzo 2022.

SUÁREZ GONZÁLEZ, C., "Arbitraje y Derecho de sociedades", en *Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, vol. 2, 2002, págs. 2041-2068.

VILLANUEVA GARCÍA-POMAREDA, B., "En torno al arbitraje societario", en *El Notario del Siglo XXI*, nº 67.